

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

- 4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.
- 4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware.

- 4.4.1.Virus
- 4.4.2.Gusanos
- 4.4.3.Troyanos
- 4.4.4.Adware
- 4.4.5.Spyware
- 4.4.6 Ransomware

4.5.Protección de los dispositivos.

- 4.5.1.Antivirus.
- 4.5.2.Antimalware.
- 4.5.3.Antiespías
- 4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos

En la sesión de formación *4.4 Malware*, vimos varios tipos de software malicioso: virus, y gusanos informáticos, troyanos, adware, spyware, ransomware, etc., y los daños que pueden ocasionar en los dispositivos a los que acceden.

Hay muchas **herramientas de seguridad informática** que nos ayudan a *proteger el equipo*, y los *archivos* y los *datos que contiene*, de las **amenazas y peligros de Internet**.

Las más importantes son:

1. Firewall (cortafuegos)

Regula las entradas y salidas a Internet, y bloquea los accesos no autorizados a nuestra red.

2. Antivirus

Su función es analizar, detectar, y eliminar virus informáticos que pueden dañar datos o archivos.

3. Antispyware (Antiespías)

Conjunto de herramientas pensadas para eliminar programas espías que recogen información de los equipos para comunicarla a otras personas sin permiso.

4. Antimalware

Su función es analizar el sistema operativo para detectar y eliminar software malicioso que ya está actuando en nuestro dispositivo.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos

Firewall

Antivirus

Antiespías

Antimalware

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos

En la página web de la **Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)** hay enlaces a herramientas gratuitas para proteger los dispositivos.

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas>

Ofrece herramientas para todos los sistemas operativos:

- Windows
- Mac OS
- Android
- iOS

El procedimiento es sencillo, y lo veremos detenidamente en la sesión *4.7 Protección de la red de datos*.

En esta sesión analizaremos las herramientas que ofrece para dispositivos de sobremesa, tanto los **PC**, que operan **Windows**, como los **Mac**, que siguen el sistema operativo **MacOS**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.1 Cortafuegos (Firewall).

Cortafuegos (*firewall* en inglés) es un **dispositivo de seguridad de la red** que **controla la entrada y salida de datos**, y **decide si permite, o bloquea el paso** de cada uno ellos según los **criterios de seguridad definidos**.

La **función del cortafuegos** es **examinar** cada uno de los **mensajes que entran y salen de la red**, para *impedir la llegada de los que no cumplen los criterios de seguridad*, y *dar vía libre a las comunicaciones que sí son seguras*.

Los firewalls han sido la primera línea de defensa en seguridad de la red desde los inicios de Internet.

Son una **barrera entre las redes internas seguras, controladas y fiables**, y las **redes externas poco fiables como Internet**.

La función de un firewall es muy importante:

Un dispositivo sin firewall puede ser atacado e infectado con malware en cualquier momento.

Debemos activar el firewall en todos los dispositivos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.1 Cortafuegos (Firewall).

¿Cómo funciona un firewall?

El **firewall** se sitúa en el **punto de unión** entre **Internet** y un **ordenador** o un **móvil**.

Sus **funciones** son:

- **Controlar toda la información y el tráfico** que, a través del router, se transmite de Internet a los dispositivos, y de los dispositivos a Internet.
- **Si los datos cumplen unas reglas de seguridad**, el **firewall** les **permite el paso** a la red privada.
- **Si los datos no cumplen el protocolo de seguridad**, el **firewall impide el acceso al dispositivo** de ese usuario o información no fiable.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.1 Cortafuegos (Firewall).

Tipos de firewall

Hay **dos tipos de cortafuegos**: *componentes físicos (hardware)* y *programas (software)*.

➤ Firewall de hardware:

- ✓ está **instalado en el router** que empleamos para acceder a Internet
- ✓ protege todos los dispositivos que usen ese router para conectarse a Internet

➤ Firewall de software.

- ✓ **viene con el sistema operativo del dispositivo**
- ✓ Sólo **protege el dispositivo** en el que **está instalado el sistema operativo**
- ✓ **Windows, MacOS, Android, iOS** tienen un **firewall** que el *usuario puede activar o desactivar*

➤ Firewall de software comercial.

- ✓ Viene **incluido en muchos programas antivirus**.
- ✓ Ofrece **mayor protección**
- ✓ **Más posibilidades de control y configuración** que el **firewall** incluido en los sistemas operativos

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.1 Cortafuegos (Firewall).

Microsoft Defender Firewall

Seguridad de Windows es el conjunto de programas y aplicaciones que ofrece el sistema operativo Windows para proteger el dispositivo, y los datos y archivos que contiene.

Una de las aplicaciones de **Seguridad de Windows** es el programa **Microsoft Defender Firewall**.

El **usuario** puede **activar** o **desactivar** este **firewall** de **software**.

Los pasos para **activar/desactivar Microsoft Defender Firewall** son:

- Hacer clic en el botón **Inicio**
- Seleccionar

Configuración >> Actualización y seguridad >> Seguridad de Windows >> Firewall y protección de red

- Selecciona un perfil de red: *Red de dominio, Red privada, o Red pública.*
- En Microsoft Defender Firewall, cambia el valor a Activado.
- Para desactivarlo, cambia el valor a Desactivado.

Si desactivamos Microsoft Defender Firewall, el dispositivo queda vulnerable a ciberataques.

NOTA: Si el firewall bloquea una entrada que sabemos que es segura, podemos permitirle pasar por el firewall, no es necesario desactivarlo.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.1 Cortafuegos (Firewall).

Herramientas de seguridad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI): Cortafuegos

Uno de los doce bloques de herramientas gratuitas que podemos descargar de la página web de la OSI son programas **cortafuegos**:

Herramientas gratuitas

Buscar

Seleccionamos el bloque de herramientas en el que queremos buscar: cortafuegos

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input checked="" type="checkbox"/>				

Buscar

← Y hacemos clic en icono naranja Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Herramientas que controlan las comunicaciones entre internet y el ordenador, permitiendo proteger a este último de posibles intrusos.

El sistema nos devuelve 9 resultados.

9 resultados de búsqueda

En cada resultado vemos un resumen que explica la función realiza, el idioma, y en qué sistema operativo funciona.

TinyWall

TinyWall es un cortafuegos no intrusivo, ligero, sin avisos en ventanas emergentes y con una interfaz simple para sistemas Windows.

[Pagina web - inglés](#)

[Características - inglés](#)

[Preguntas frecuentes - inglés](#)

Enlaces página web, características, preguntas frecuentes, etc.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

Oficina
de Seguridad
del Internauta

[¿Quiénes somos?](#) [Encuesta de valoración](#) [Contacto](#) [Boletines](#)

[Ponte al día](#) [Campañas](#) [Protégete](#) [Recursos](#) [Juego educativos](#) [Iniciativas](#) [Ayuda](#)

[Inicio](#) » [Recursos](#) » [Herramientas gratuitas](#) » [TinyWall](#)

TinyWall

Cortafuegos es

Windows

TinyWall

A free, lightweight and non-intrusive firewall

TinyWall es un cortafuegos no intrusivo, ligero, sin avisos en ventanas emergentes y con una interfaz simple para sistemas Windows.

Enlaces de interés:

[Pagina web - inglés](#)

[Características - inglés](#)

[Preguntas frecuentes - inglés](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.2 Antivirus.

El software **antivirus** es una **aplicación** que *encuentra y elimina virus informáticos*.

La **mayoría de los antivirus** son capaces de **detectar y eliminar otros tipos de malware** o **software malicioso**: *gusanos informáticos, troyanos, adware, spyware, ransomware, etc.*

RECUERDA que en la sesión 4.4 Malware vimos que los virus informáticos son un tipo de programa malicioso, malware, que se infiltra en el dispositivo y, cuando el usuario lo ejecuta, daña los datos y los archivos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.2 Antivirus.

Windows Defender

Seguridad de Windows es una herramienta gratuita del sistema operativo **Windows**, que incluye varios programas y aplicaciones de seguridad.

La encontramos en:

Configuración >> Actualización y seguridad >> Seguridad de Windows

Windows Defender es el software que viene **instalado por defecto** con el sistema operativo **Windows** para proteger el ordenador de **malware** y **software no deseado**.

Windows Defender es un programa de seguridad que *funciona como antivirus*, pero protege de otros tipos de **malware**, además de los *virus informáticos*.

Windows Defender incorpora todas las medidas de seguridad para **prevenir, detectar, eliminar, y poner en cuarentena** cualquier **malware** o **software no deseado** que pueda poner en peligro los **datos almacenados**, los **programas instalados**, y el **sistema operativo Windows**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.2 Antivirus.

Las **funciones** de **Windows Defender** son:

- Protección contra virus y amenazas a tiempo real
- Protección de cuentas, con acceso a las opciones de inicio de sesión y de configuración de cuenta.
- Cortafuegos (*firewall*) y protección de red, tanto en las redes internas como en la conexión a Internet.
- Control de aplicaciones y exploradores.
- Protección en la nube, con detección y bloqueo de amenazas de forma inmediata.
- Protección contra ciberataques, malware y software no deseado.
- Protección contra ransomware.

NOTA: En la sesión 5.2 Detección de virus y troyanos veremos con detalle cómo utilizar el programa **Windows Defender**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.2 Antivirus.

Herramientas de seguridad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI): Antivirus

Otro bloque de herramientas gratuitas de seguridad de la web de la OSI son programas antivirus:

Herramientas gratuitas

Buscar

Seleccionamos el bloque de herramientas en el que queremos buscar: antivirus

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input type="checkbox"/>				

Buscar

← Y hacemos clic en icono naranja Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el antiespías, éste puede ser de escritorio (si está instalado en el equipo) o en línea (disponible a través del navegador web).

El sistema nos devuelve 13 resultados.

13 resultados de búsqueda En cada resultado vemos un resumen que explica la función realiza, el idioma, y en qué sistema operativo funciona.

Panda Free Antivirus

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual...

[Leer más](#)

[Descarga](#)

[Manual de usuario](#)

[Foro de Ayuda y Soporte](#)

Enlaces página web, características, preguntas frecuentes, etc.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

Oficina
de Seguridad
del Internauta

[¿Quiénes somos?](#) [Encuesta de valoración](#) [Contacto](#) [Boletines](#)

[Ponte al día](#) [Campañas](#) [Protégete](#) [Recursos](#) [Juego educativos](#) [Iniciativas](#) [Ayuda](#)

[Inicio](#) » [Recursos](#) » [Herramientas gratuitas](#) » [Panda Free Antivirus](#)

Panda Free Antivirus

[Antivirus](#) [es](#) [Windows 8](#)
[Windows 10](#) [Windows 7](#)

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual ayuda a navegar de forma segura advirtiendo de las posibles amenazas que puede sufrir el usuario mientras navega por Internet como por ejemplo, páginas web con contenido malicioso, de phishing así como inhabilitar la publicidad no deseada y bloquear el rastreo por cookies de actividad. Por último, permite filtrar las páginas web cuando se realiza una búsqueda, y detectar contenido y enlaces maliciosos incluidos en la misma, gracias a la herramienta "URL Filtering".

Enlaces de interés:

[Descarga](#)

[Manual de usuario](#)

[Foro de Ayuda y Soporte](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.3 Antiespías (antispysware).

El **antispysware** es un tipo de software diseñado para *detectar* y *eliminar* programas espía (**spyware**).

RECUERDA que en la sesión 4.4 Malware vimos que **spyware** es un tipo de programa malicioso, malware, cuya función es obtener y enviar información personal de un individuo a un tercero, sin su consentimiento.

Estos programas espía recuperan muchos tipos de datos: los hábitos en internet de un usuario, sus compras en línea, las contraseñas, datos personales, contactos, etc.

Los **spyware** también pueden cambiar la configuración y funcionalidad del ordenador.

Una de las funciones de **Windows Defender** es actuar como **antispysware**.

Windows Defender

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.3 Antiespías (antispymware).

Tipos de antispymware

Hay dos tipos de antispymware, según cómo funcionan:

- **Captura de software espía entrante en tiempo real: EVITAR ENTRADA DE SPYWARE EN EL EQUIPO**
 - ✓ Analiza las **transacciones informáticas** que vienen **de Internet**.
 - ✓ Si **detecta un spyware**, intenta **bloquearlo antes de que entre** en el dispositivo.
 - ✓ Esta detección en tiempo real se produce **normalmente en el momento de la descarga**.
- **Comparación con una lista de software espía: ELIMINAR SPYWARE QUE ESTÁ EN EL EQUIPO**
 - ✓ Detecta y elimina los **spyware** que ya han entrado en el ordenador.
 - ✓ **Analiza el registro, los programas y los archivos del sistema operativo**.
 - ✓ **Compara esos archivos con la lista de spyware conocidos**.
 - ✓ Si el **archivo coincide con un spyware** de la lista, el **antispymware** lo **aísla** y lo **elimina**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.3 Antiespías (antispysware).

Herramientas de seguridad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

No hay ningún bloque de herramientas específico sobre antispysware. Para encontrar este tipo de software, escribimos *spyware* en el recuadro **Buscar** y pulsamos el icono **Buscar**

Herramientas gratuitas

Buscar

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input type="checkbox"/>				

Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el antiespías, éste puede ser de escritorio (si está instalado en el equipo) o en línea (disponible a través del navegador web).

4 resultados de búsqueda

El sistema nos devuelve 4 resultados.

En cada resultado vemos un resumen que explica la función realiza, el idioma, y en qué sistema operativo funciona.

Antivirus en Windows

IObit Malware Fighter

Utilidad de eliminación de malware y spyware avanzado que detecta y protege el PC de comportamiento malicioso en tiempo real.

Detecta malware, spyware, adware, troyanos, keyloggers, bots, gusanos y secuestradores.

Disponible para: Windows...

[Leer más](#)

[Descargar herramienta](#)

[Documentación de apoyo](#)

Enlaces página web, características, preguntas frecuentes, etc.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

IObit Malware Fighter

Antivirus en Windows

Utilidad de eliminación de malware y spyware avanzado que detecta y protege el PC de comportamiento malicioso en tiempo real.

Detecta malware, spyware, adware, troyanos, keyloggers, bots, gusanos y secuestradores.

Disponible para: Windows XP, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Enlaces de interés:

[Descargar herramienta](#)

[Documentación de apoyo](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.4 Antimalware

Malware es la unión de las palabras inglesas *malicious* + *software*, es decir, programa malicioso.

Malware es cualquier programa diseñado para causar daños en dispositivos digitales.

Malware es la palabra que se utiliza para hablar de todas las amenazas informáticas.

Antimalware es un tipo de software que *analiza el sistema operativo para detectar y eliminar software malicioso que ya está actuando en nuestro dispositivo.*

Hay muchos **programas antimalware**.

Malwarebytes es un software **antimalware** muy utilizado.

Ofrece versiones para Windows, Mac OS, Androd, e iOS.

Malwarebytes

Windows Defender también tiene funciones **antimalware**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.5 Protección de los dispositivos.

4.5.4 Antimalware

Herramientas de seguridad de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

No hay ningún bloque de herramientas específico sobre *antimalware*. Para encontrar este tipo de software, escribimos *malware* en el recuadro **Buscar** y pulsamos el icono **Buscar**

Herramientas gratuitas

Buscar

Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>		
Control parental <input type="checkbox"/>		
Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>		
Cortafuegos <input type="checkbox"/>		

Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Detección de ficheros o URLs maliciosas. Herramientas ejecutables para desinfección de malware.

El sistema nos devuelve 17 resultados.

17 resultados de búsqueda En cada resultado vemos un resumen que explica la función realiza, el idioma, y en qué sistema operativo funciona.

Antivirus es Android
Windows Mac OS X

Malware Bytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware es una innovadora herramienta anti-malware que incluye protección ante amenazas anti-malware, anti-spyware, anti-phishing, anti-rootkit y antitroyano.

Ofrece al usuario prácticas de auto-defensa y protección ante los...

[Leer más](#)

[Documentación de apoyo](#)

[Descargar herramienta](#)

Enlaces página web, características, preguntas frecuentes, etc.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

[¿Quiénes somos?](#) [Encuesta de valoración](#) [Contacto](#) [Boletines](#)

Oficina
de Seguridad
del Internauta

[Ponte al día](#) [Campañas](#) [Protégete](#) [Recursos](#) [Juego educativos](#) [Iniciativas](#) [Ayuda](#)

[Inicio](#) » [Recursos](#) » [Herramientas gratuitas](#) » [Malware Bytes Anti-Malware](#)

Malware Bytes Anti-Malware

- [Antivirus](#)
- [es](#)
- [Android](#)
- [Windows](#)
- [Mac OS X](#)

Malwarebytes Anti-Malware es una innovadora herramienta anti-malware que incluye protección ante amenazas anti-malware, anti-spyware, anti-phishing, anti-rootkit y antitroyano.

Ofrece al usuario prácticas de auto-defensa y protección ante los sitios web falsos, permitiendo que éste pueda trabajar más rápido y ocupando poco espacio.

Enlaces de interés:

- [Documentación de apoyo](#)
- [Descargar herramienta](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

